

Il discontinuo popolamento di Ustica

Giorgio Di Carlo

Abstract

L'isola di Ustica si trova non lontano dalla costa siciliana, tuttavia, in alcuni periodi storici risulta interamente disabitata. Ciò costituisce un paradosso poiché la sua posizione nel basso Tirreno forniva uno scalo obbligatorio per i naviganti. Durante l'Eneolitico Ustica era in contatto con i maggiori centri costieri del Tirreno per la presenza di ossidiana proveniente da Lipari, Pantelleria e Palmarola. Nella Media Età del Bronzo nasce un insediamento stabile e duraturo denominato "Villaggio dei Faraglioni", la cui continuità di vita si interrompe bruscamente intorno al 1250/1200 a.C. Non conosciamo quale sia stata la causa di questo repentino abbandono ma da questo momento in poi l'isola risulta essere abitata discontinuamente, a volte con un vuoto di circa mille anni. L'articolo cerca di comprendere i fenomeni che hanno reso Ustica più volte disabitata nel corso dei secoli attraverso l'analisi dei dati archeologici e delle sue risorse

Introduzione e storia delle ricerche

Ustica è un'isola situata nel basso Tirreno, dista dalla costa siciliana 36 miglia nautiche. Dal punto di vista geologico l'isola è vulcanica e la sua nascita risale agli inizi del Quaternario (1.600.000 anni fa). L'isola si estende per circa 8 km ed il suo territorio è caratterizzato da residui di ulteriori coni vulcanici, tra cui il Promontorio della Falconiera, alto 157 metri s.l.m. ed il Monte Guardia dei Turchi (fig. 1), che è la cima maggiore con i suoi 248 metri s.l.m., il cui toponimo ricorda le scorrerie corsare del XVIII e XIX secolo¹. La parte settentrionale è occupata dalla Piana di Tramontana, la più ampia pianura dell'isola. Nel versante sud-orientale si apre la Cala di Santa Maria, unico approdo protetto di cui dispone l'isola fin dall'antichità. La parte meridionale, invece, è caratterizzata da declivi quali quello dell'Ogliastrello, San Paolo e Spalmatore con scogliere che precipitano sul mare. Le coste dell'isola sono inoltre caratterizzate da numerose grotte che le rendono molto frastagliate e scoscese. Sull'isola sin dall'antichità scarseggiano le risorse idriche a causa della natura dei suoi terreni assorbenti². Per ovviare a questa carenza fin da età preistorica alcune cavità all'interno delle grotte sono state utilizzate per la raccolta delle acque di stillicidio. Ustica si trova in una posizione strategica, poiché è vicina alla costa siciliana e quindi fu una tappa obbligata per la navigazione durante il corso dei secoli. Inoltre, l'isola era un privilegiato punto di osservazione dal momento che, quando l'orizzonte è nitido, si osserva il tratto di costa della Sicilia che si estende da Cefalù a San Vito lo Capo.

¹ MANNINO 1997, p. 6.

² MANNINO 1997, p. 26.

Fig. 1 Mappa dell'isola di Ustica, (foto da Google Earth, elaborazione di Giorgio Di Carlo)

I greci chiamarono Ustica con il toponimo *Osteòdes* che significa “*isola delle ossa*”, poiché stando a quanto riportato da Diodoro Siculo, l'isola fu scelta dai Cartaginesi, in lotta con i Siracusani, per lasciarvi un gruppo di mercenari ribelli, che morirono di fame fin quando di loro rimasero solo le ossa. Così scriveva Diodoro Siculo³: “*E poiché in così gran numero erano morti, prigionieri di quella piccola isola, accadde che il luogo, del resto angusto, fu pieno di ossa. Da tale circostanza derivò la denominazione dell'isola*”.

I romani, invece, utilizzarono il toponimo *Ustum* che significa “*bruciato*” per il paesaggio arso dalle colate di lava⁴. Le prime notizie sull'isola risalgono al Settecento per opera di Andrea Pigonati, ingegnere inviato dal governo borbonico per studiare la messa in opera di fortificazioni e fornire uno studio sul territorio dell'isola per ripopolarla. Le ricerche archeologiche iniziano solo a partire dal 1970, in seguito alle segnalazioni di padre Carmelo da Ganci a cui si deve il merito di aver raccolto e conservato materiale rinvenuto in superficie presso la canonica della parrocchia. Dunque, negli anni Settanta la Soprintendenza Archeologica per la Sicilia Occidentale iniziò le prime indagini archeologiche, condotte da Giovanni Mannino che si concentrarono perlopiù presso la Piana di Tramontana dove venne identificato un villaggio della Media Età del Bronzo. Vennero eseguite quattro campagne di scavo tra il 1974 ed il 1980. Negli anni Novanta le indagini furono continuate dalla *Brown University* sotto la direzione di Ross Holloway. Gli scavi sono ripresi nel 2004 grazie alla sezione Archeologia della Soprintendenza ai Beni Culturali di Palermo.

³ Diod. Sic. Bibl. Hist., V, 11, 1.

⁴ BATTAGLIA 2010, p. 122.

Frequentazione e abbandono dell'isola

Ustica grazie alla sua posizione strategica risulta essere frequentata già nel Neolitico (VI-IV millennio) come dimostrano i frammenti fittili rinvenuti da Giovanni Mannino presso il declivio dello Spalmatore (fig. 1) che appartengono allo stile di Diana con superficie monocroma rossa⁵. Gli impasti provengono dall'area del palermitano e ciò indicherebbe i contatti diretti tra la costa siciliana e l'isola. Dunque, la prima frequentazione dell'isola non è connessa all'arcipelago eoliano da cui dista 51 km. È probabile che la punta dello Spalmatore fosse, oltre la Cala di Santa Maria, un punto di approdo ma ai nostri giorni la morfologia dell'area risulta alterata in seguito alla costruzione del villaggio turistico dello Spalmatore. L'isola continua ad essere occupata nella successiva età Eneolitica (IV-III millennio). Lo attestano i reperti rinvenuti da Giovanni Mannino presso la Grotta Azzura (fig. 1), decorati a incisione nello stile della Conca d'Oro, propri della Sicilia occidentale⁶. Spesso l'ingresso alla Grotta Azzura è impraticabile a causa delle cattive condizioni del mare, è quindi improbabile che la grotta sia stata frequentata con continuità. Si ritiene che sia stata invece utilizzata per la raccolta di acque di stillicidio grazie alla presenza di conche naturali. Inoltre, il rinvenimento di vasellame in un luogo così inospitale può fare ipotizzare un culto connesso con l'acqua, in un'isola priva di sorgenti. La Grotta Azzura è connessa con la vicina grotta di San Francesco anch'essa caratterizzata da conche per la raccolta dell'acqua ma che non ha restituito reperti diagnostici eneolitici. Nello stesso periodo è frequentata un'altra area dell'isola denominata Piano Dei Cardoni (fig. 1) dove Giovanni Mannino rinvenne frammenti fittili con tracce di ocre rosse che richiamano il suddetto stile della Conca d'Oro. Inoltre, sono stati ritrovati frammenti di ossidiana che provengono da Lipari, Pantelleria e da Palmarola⁷. Dunque, nell'Eneolitico l'isola risulta essere inserita nei traffici tirrenici e non appare isolata bensì gode di intense relazioni transmarine. Durante l'Antica Età del Bronzo invece sembra che le direttrici commerciali dell'isola siano rivolte prevalentemente verso le Eolie. Infatti, presso il villaggio della Culunnella (fig. 1), posto in posizione elevata sulla dorsale orientale di Monte Guardia dei Turchi (fig. 2), sono state rinvenute nel 1979 da Giovanni Mannino delle tombe a grotticella e frammenti ceramici della *facies* eoliana di Capo Graziano che segna l'inizio dell'Età del Bronzo nelle Eolie⁸.

⁵ SPATAFORA- MANNINO 2008, p. 9.

⁶ MANNINO 1997, p. 12.

⁷ FORESTA MARTIN-LA MONICA 2019, p. 13.

⁸ SPATAFORA 2009, p. 508.

Fig. 2 Cima del Monte dei Turchi (foto di Giorgio Di Carlo)

L'insediamento che ha restituito maggiori informazioni sulla Media Età del Bronzo è il Villaggio dei Faraglioni (fig. 3), così chiamato per la presenza dello Scoglio del Colombaio che si erge solitario dinnanzi le rovine archeologiche. Il villaggio si trova presso la Piana di Tramontana (fig. 1), posto su una terrazza che si affaccia sul mare, la cui morfologia è mutata a causa della forte erosione marina e dello sprofondamento della costa. Infatti, lo Scoglio del Colombaio doveva essere nell'antichità unito alla terraferma, poiché sulla sua sommità sussistono ancora resti di muri di capanne. L'abitato era difeso naturalmente dalla ripida falesia alta 20 m. s.l.m. e dal mare stesso sul versante orientale. Dal tratto di costa antistante il villaggio provengono numerose ancore litiche che sono state ritrovate alla profondità di 11 m che potrebbero segnalare l'antica linea litoranea prima della frana che sconvolse l'abitato⁹.

Fig. 3 Resti in situ delle capanne del Villaggio dei Faraglioni (foto di Giorgio Di Carlo)

Il villaggio è difeso da un muro di cinta che per le sue caratteristiche architettoniche non trova altri confronti con coeve fortificazioni del Mediterraneo anche se è possibile evidenziare delle analogie, per quanto riguarda la Sicilia, con la cinta muraria di Thapsos¹⁰ per tecnica e dimensioni e con il più antico muro di fortificazione del villaggio di Mursia a Pantelleria¹¹. Il muro a scarpa si estende per oltre 250 m, è largo 6 m alla base e alla sommità misura circa 3 m, è costituito da due cortine e da torrioni semicircolari. Tale fortificazione delimita un'area di 700 mq ma l'estensione del villaggio doveva essere maggiore se si considera l'erosione della costa. L'insediamento era organizzato su due terrazze situate a quote diverse con capanne costruite con un elevato in pietra locale, di forma circolare o rettangolare.

⁹ PURPURA 2022, p. 288.

¹⁰ SPATAFORA- MANNINO 2008, p. 15.

¹¹ SPATAFORA 2014, p. 319.

Le capanne si distribuiscono ai lati di una strada, larga 1 m ed orientata in senso Nord-Ovest/Sud-Est e seguono un piano protourbano organizzato secondo uno schema di assi viari lungo cui si allineano le strutture¹². Tali capanne all'interno erano dotate di banchina e apprestamenti per la molitura, praticata attraverso grandi piattaforme di macina ritrovate *in situ* nella loro originaria posizione. L'arredo risultava particolarmente pregiato, evidenza che indica come la comunità di Ustica possedeva un elevato tenore di vita, oltre a basare la sua economia di sussistenza sull'agricoltura, sulla pastorizia e sulla pesca. I reperti rinvenuti riguardano un'alta percentuale di scodelle troncoconiche ad alto piede, utilizzate probabilmente per consumare pasti seduti a terra che richiamano le coeve ceramiche del Villaggio del Milazzese di Panarea nelle Eolie¹³. La comunità del villaggio era specializzata in attività metallurgiche come dimostra il rinvenimento di cinque matrici in pietra per la fusione di utensili e attrezzi metallici¹⁴. Ciò lascia ipotizzare la presenza di un'area artigianale individuata nella zona meridionale dell'insediamento. Oltre ai contatti transmarini con la Sicilia orientale, il villaggio non sembra avere in questo periodo scambi con l'area egea, testimoniati solo dalla presenza di un vasetto a staffa miceneo¹⁵. L'abitato viene improvvisamente abbandonato nel 1250/1200 a.C. ma se ne ignorano le cause, probabilmente la fuga fu causata da un improvviso evento naturale, forse dalla frana e dal distacco dello Scoglio del Colombaio che avrebbe spinto la comunità a cercare luoghi più sicuri. Da questo momento in poi l'isola viene abbandonata per circa mille anni e frequentata sporadicamente. Esiste quasi una totale assenza delle testimonianze archeologiche comprese tra l'VIII ed il IV sec. a.C. Dalla Grotta di San Francesco proviene un frammento di spalla di un *aryballos* decorato con una rosetta probabilmente databile alla seconda metà del VII sec. a.C.¹⁶ Interessante è il suo rinvenimento presso una grotta prossima al mare, forse resti di un'attività culturale o di una sepoltura arcaica¹⁷. Presso Punta Galera, non lontano da Cala Santa Maria, invece, è stata ritrovata un'anfora etrusca, databile intorno al VI sec a.C., forse collegabile ad un relitto arcaico che costeggiava il principale approdo dell'isola¹⁸. Infine, da Cala Santa Maria, proviene un'anfora di tipo corinzia, databile tra la fine del V e l'inizio del IV sec. a.C. Queste sono le esigue testimonianze di cui disponiamo per ricostruire la storia dell'isola tra VIII e IV secolo a.C., il che è un paradosso dal momento che durante questi secoli il Tirreno meridionale cominciò ad essere il centro in cui nacquero nuovi e fiorenti siti costieri. Nel VII secolo nascono nel basso Tirreno numerosi centri che fioriranno grazie alle rotte tra Sicilia, Sardegna, Italia continentale e Nord Africa¹⁹. Protagonisti saranno gli insediamenti fenico-punici, greco-sicelioti, magno-greci ed etruschi. In Sicilia furono fondati nel VII sec. a.C. i due *emporia* di Palermo e Solunto e alla metà del VII secolo venne fondata Himera. A *Panormos* i corredi funerari documentano già in età arcaica intensi scambi con le regioni etrusche²⁰. Ad Himera le oltre 250 anfore fenico-puniche ritrovate nella

¹² SPATAFORA 2014, p. 320.

¹³ SPATAFORA- MANNINO 2008, p. 21.

¹⁴ SPATAFORA- MANNINO 2008, p. 26.

¹⁵ SPATAFORA 2009, p. 511.

¹⁶ VASSALLO 2020, p. 6.

¹⁷ VASSALLO 2020, p. 6.

¹⁸ PURPURA 2022, p. 295.

¹⁹ VASSALLO 2020, p. 6.

²⁰ SPATAFORA 2009, p. 511.

necropoli, che arrivano dalla Spagna, dall’Africa, dalla Sardegna e dalle altre città siciliane, dimostrano la sua proiezione verso il Tirreno²¹.

I contatti della Magna Grecia e dell’Etruria con le colonie di Sicilia riflettono uno sviluppo già a partire dall’età arcaica e soprattutto in età classica²². Infine, nel Nord-Africa Cartagine fu uno dei centri più prosperi, i cui interessi commerciali furono rivolti in particolare verso le due principali isole del Tirreno, la Sicilia e la Sardegna, tanto che assumerà il controllo dei loro *emporìa*²³. La floridezza di tali centri, già a partire dal VII secolo, contrasta con la marginalità di Ustica. Sicuramente l’isola dovette essere uno scalo obbligatorio per i naviganti che seguivano le rotte tirreniche ma non fu un sito abitato. Sicuramente la scarsità d’acqua, le coste frastagliate ed i terreni vulcanici dell’isola non consentirono lo sviluppo di un insediamento stabile. Ciò contribuì alla sua sporadica frequentazione. Probabilmente, solo la Cala di Santa Maria (fig. 4) costituì un approdo temporaneo per i naviganti e non è inverosimile supporre che lungo i pendii della cala si sia sviluppata una piccola comunità per l’assistenza di coloro che arrivavano sull’isola. Non è da escludere che le città fenicio-puniche e greche abbiano scelto di non frequentare l’isola a causa delle azioni di pirateria che si protrassero a partire dal V sec. a.C. in seguito ai numerosi conflitti tra le varie componenti del basso Tirreno. È certo che lo spopolamento di Ustica in età arcaica risulta paradossale dal momento gli scambi commerciali tra le regioni suddette resero le coste del Tirreno prospere e vitali.

Fig. 4 Veduta di Cala Santa Maria (foto di Giorgio Di Carlo)

²¹ VASSALLO 2020, p. 7.

²² VASSALLO 2020, p. 7.

²³ VASSALLO 2020, p. 7.

È solo a partire dal III sec. a.C., in seguito alla fine della prima guerra punica, quando la Sicilia divenne granaio di Roma e si trovò lungo la rotta delle navi annonarie²⁴, che ad Ustica sorse l'insediamento di Punta Falconiera, nato per esigenze difensive. Il sito della Falconiera (fig. 5) si trova in posizione elevata a controllo dell'approdo di Cala di Santa Maria. L'altura non è ospitale sia per l'esiguità della superficie sia per l'esposizione alle intemperie. Per ovviare al problema di costruire in un'area molto ristretta e dirupata, l'impianto urbano venne realizzato su tre terrazzamenti artificiali²⁵. Le abitazioni sono ricavate nel banco di roccia naturale ed in parte costruite con i blocchi ricavati da materiale di risulta²⁶. Scale intagliate nella roccia collegavano i vari livelli dell'abitato ed il Pigionati nel Settecento addirittura scriveva di una scala che collegava la cala della Punta dell'Omo Morto alla rocca e che dal mare saliva fino al monte²⁷.

Fig. 5 Punta Falconiera, veduta da nord-ovest. In primo piano il faro di Punta dell'Omo Morto (foto di Giorgio Di Carlo)

Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, l'insediamento era fornito di circa trenta cisterne scavate nella roccia ed intonacate con cocchiopesto. In una delle cisterne, riempita in seguito all'abbandono dell'abitato, è stato rinvenuto una notevole quantità di materiale archeologico. I reperti databili tra III e I sec. d.C. comprendono: frammenti di intonaci parietali con vivace policromia, cornici a stucco, vasellame da mensa, anfore, unguentari, pavimenti in cocchiopesto e tessellato bianco. La zona più conservata dell'insediamento risulta essere quella nord-orientale dal momento che le altre

²⁴ BATTAGLIA 2010, p. 124.

²⁵ MANNINO 1997, p. 24.

²⁶ SPATAFORA- MANNINO 2008, p. 30.

²⁷ MANNINO 1997, p. 26.

aree sono state utilizzate per l'estrazione di concii per la costruzione del cosiddetto "Castello Saraceno" che in realtà è una fortificazione costruita nel 1763 per il ripopolamento dell'isola²⁸.

Dai fondali della Cala di Santa Maria provengono reperti che ci informano della vita dell'isola che fu un importante scalo sulla rotta tra Cartagine e Roma. I reperti rinvenuti nel porto documentano la pratica del "getto a mare" che si verificava durante le soste nelle zone portuali quando gli oggetti erano danneggiati o non più necessari²⁹. Le anfore recuperate coprono un arco cronologico compreso tra III sec. a.C. e IV sec. d.C.; ad esempio anfore greco-italiche del III sec. a.C., prodotte in Italia meridionale, Dressel 2-4 del I sec. d.C., provenienti dalla Spagna, Kapitan 2 del III-IV sec. d.C., prodotte nelle isole egee, un'anfora Keay 55 del V-VI sec. d.C.³⁰

Tra il V ed il VI sec. d.C. ad Ustica si ritrova una fitta rete di fattorie e villaggi disseminati in vari punti dell'isola, soprattutto in zone pianeggianti, tra cui: il villaggio di Contrada Case Zacame, in località Spalmatore, i villaggi di Contrada Perriere e di Case Vecchie³¹. Ancora una volta i reperti provenienti da Cala Santa Maria testimoniano come in questo periodo l'isola fosse inserita in un intenso traffico commerciale che collegava l'Africa proconsolare al porto di Ostia³². La frequentazione in età tardo-romana è documentata, oltre che dalla serie di villaggi sparsi sull'isola, da una necropoli sul versante sud-occidentale della Falconiera, dove sono scavate tombe ipogeiche a cui si accedeva tramite lunghi *dromoi*³³. Le deposizioni funerarie erano contenute in fosse scavate a terra, in loculi scavati nelle pareti o in sepolture ad arcosolio. Le tombe sono state ricavate da cisterne cadute in disuso ed in seguito intonacate ma la maggior parte della necropoli è andata distrutta dall'installazione di una cava adiacente. Infine, in età tardo-romana una fonte di prosperità dell'isola potrebbe essere rappresentata dall'esportazione di macine come attesta un relitto del V sec. d.C. che giace alla profondità di 18 m, poco prima della Grotta dei Gamberi³⁴. È probabile che le macine fossero pronte per essere imbarcate da una cava antistante. Dopo il VI sec. d.C. l'isola entrò in una nuova fase di spopolamento, causata probabilmente dall'incertezza di navigare per mare in seguito alle invasioni barbariche. Sappiamo della presenza araba sull'isola fino al X secolo e nel XII secolo Idrisi ci informa delle acque dolci di Ustica e degli ancoraggi adatti alle galee³⁵. Nella seconda metà del XII secolo sull'isola nasce un piccolo borgo medievale intorno al cenobio benedettino di Santa Maria³⁶. Presso il monastero si raccolse una comunità di contadini e riprese vita il borgo di Case Vecchie. La scelta del sito dipese dalla prossimità alla Cala di Santa Maria, che era un ottimo punto di controllo in caso di incursioni. Tuttavia, la politica di Federico II, che aveva favorito una pacifica convivenza con i paesi del Maghreb, aveva ridotto le incursioni barbaresche e dunque l'isola attrasse nuove famiglie e la produzione agricola crebbe così tanto che necessitò l'impianto di due mulini a vento. Quando Federico II morì, le vicende per la successione indebolirono il suo regno ed i corsari

²⁸ MANNINO 1979, p. 14.

²⁹ SPATAFORA-VOLPE 2004, p. 7.

³⁰ VOLPE 2003, p. 9.

³¹ SPATAFORA 2009, p. 513.

³² SPATAFORA 2009, p. 513.

³³ SPATAFORA- MANNINO 2008, p. 34.

³⁴ PURPURA 2022, p. 295.

³⁵ BATTAGLIA 2010, p. 125.

³⁶ ALAIRA *et al.* 2015, p. 23.

ripresero le azioni di pirateria nel Mediterraneo³⁷. Da questo momento in poi l'isola verrà nuovamente spopolata e sarà nuovamente abitata nel Settecento da un gruppo di eoliani, in seguito alla progettazione di un nuovo impianto urbanistico che perdurerà fino ai giorni nostri.

Conclusioni

Ustica è un'isola di origine vulcanica priva di sorgenti. Certamente la mancanza di una risorsa primaria come l'acqua ha creato condizioni sfavorevoli per la presenza di un insediamento stabile, in un luogo che già le fonti greco-romane definiscono ostile perché bruciato dalla lava³⁸. Tuttavia, Ustica occupa una posizione strategica poiché si trova nel basso Tirreno a pochi km dalla costa siciliana, quindi l'isola fu un punto di approdo obbligatorio per coloro che navigavano in questo mare. Già, in età preistorica la presenza di ceramica neolitica dello stile di Diana propria del palermitano attesta ad Ustica relazioni dirette con la Sicilia. Negli strati dell'Eneolitico a Piana dei Cardoni l'ossidiana, proveniente da Lipari, da Pantelleria e da Palmarola, ci restituisce il quadro di un sito costiero non isolato ma inserito all'interno di un ampio contesto tirrenico³⁹. Nell'Antica Età del Bronzo le relazioni commerciali si diressero perlopiù verso le isole Eolie, come testimoniato dai rinvenimenti di ceramiche dello stile di Capo Graziano⁴⁰. Nella Media Età del Bronzo sorge sulla Piana Di Tramontana un villaggio duraturo, la cui comunità godeva di un alto tenore di vita come attestano i componenti dell'arredo⁴¹. L'insediamento fu poi bruscamente abbandonato tra il 1250/1200 forse a causa di un evento naturale. Dai dati discussi fin qui risulta che l'isola ebbe relazioni transmarine con la costa siciliana antistante e con la Sicilia orientale ma anche con le comunità tirreniche e che solo nella Media Età del Bronzo sorse un insediamento florido e stabile. Dopo l'abbandono del Villaggio dei Faraglioni il silenzio archeologico sull'isola persiste per circa mille anni fino all'VIII sec. a.C. Tra il VIII ed il IV sec. a.C. è attestata solo qualche sporadica frequentazione della costa e dell'approdo naturale di Cala Santa Maria. Secondo Stefano Vassallo⁴² la scarsa frequentazione risulta paradossale, poiché in questa fase il basso Tirreno iniziò ad essere uno scenario nevralgico per lo sviluppo di nuovi centri costieri, solcato da navi fenicie, greche ed etrusche. Infatti, è a partire dal VII sec. a.C. che vengono fondati sull'antistante costa siciliana gli *emporìa* di Palermo e Solunto, città che ebbero un loro sviluppo grazie alla loro proiezione sul Tirreno. Ma Ustica in questa fase rivestì un ruolo marginale nonostante la sua posizione rilevante lungo le rotte tirreniche. Sempre secondo Vassallo⁴³, probabilmente Punici e Greci, scelsero di non dare vita ad un abitato che si sarebbe potuto trovare al centro di continue azioni di pirateria, in seguito ai numerosi conflitti del V sec. a.C. È solo a partire dal III sec. a.C. che ritroviamo sulla Falconiera un insediamento stabile. Probabilmente in seguito alla conquista romana della Sicilia e della Sardegna ed al commercio sempre

³⁷ ALAIRA *et al.* 2015, p. 24.

³⁸ BATTAGLIA 2010, p. 122.

³⁹ FORESTA MARTIN-LA MONICA 2019, p. 13.

⁴⁰ SPATAFORA 2009, p. 508.

⁴¹ SPATAFORA- MANNINO 2008, p. 21.

⁴² VASSALLO 2020, p. 6.

⁴³ VASSALLO 2020, p. 7.

più fitto tra l’Africa, la Sicilia e Roma, Ustica costituì un punto di riferimento lungo la navigazione⁴⁴. Dopo il III sec. a.C. l’isola viene nuovamente abbandonata per poi essere abitata nel IV sec. d.C. Tra IV e V sec. d.C. in base ai reperti rinvenuti presso la Cala di Santa Maria persiste una rotta che collega l’Africa, la Sicilia e Roma. Inoltre, l’isola risulta occupata da villaggi e fattorie, dunque da una comunità che basava la sua sussistenza sullo sfruttamento agricolo del suolo⁴⁵.

A partire dal VII sec. a.C. l’isola risulta nuovamente disabitata probabilmente a causa della crisi causata dalle invasioni barbariche. Nel XII secolo nasce intorno ad un cenobio benedettino, un borgo perlopiù costituito da agricoltori, in seguito alla politica di Federico II che aveva favorito una pacifica convivenza con i popoli dell’Africa settentrionale⁴⁶. Ma alla sua morte ripresero le azioni di pirateria nel Mediterraneo⁴⁷. L’isola sarà rioccupata stabilmente solo nel Settecento da un gruppo di eoliani in seguito al ripopolamento voluto da Carlo III e Ferdinando IV di Borbone fino ai nostri giorni. Nonostante la sua posizione proiettata sul Tirreno, è possibile concludere che Ustica non fu nei secoli un’isola abitata stabilmente e le cause possono essere varie. Innanzitutto, la ridotta estensione dell’isola e quindi la sua morfologia perlopiù vulcanica non consentirono di progettare insediamenti con impianti urbani regolari. La principale causa della sporadica frequentazione dell’isola fu probabilmente la mancanza d’acqua tanto che si dovette ovviare al problema con la costruzione di numerose cisterne per utilizzare l’acqua piovana. Ancora oggi gli abitanti dell’isola si servono di numerosi bacini a cielo aperto, scavati nel terreno naturale e rivestiti di muri a secco, localmente denominati “gorgi”, entro cui si raccoglie l’acqua per l’irrigazione⁴⁸. Infine, Ustica è un’isola che offre pochi approdi se non quello più sicuro di Cala Santa Maria, poiché la costa risulta molto frastagliata. Tuttavia, nel mare di Ustica sono stati ritrovati numerosi reperti archeologici che attestano una frequentazione della costa probabilmente come scalo temporaneo. Non sono state condotte ricerche sistematiche nei fondali dell’isola; quindi, non è da escludere che nuovi dati potrebbero fornire ulteriori notizie sulla sua frequentazione.

⁴⁴ BATTAGLIA 2010, p. 124.

⁴⁵ SPATAFORA 2009, p. 513.

⁴⁶ ALAIRA *et al.* 2015, p. 23.

⁴⁷ ALAIRA *et al.* 2015, p. 24.

⁴⁸ SPATAFORA 2009, p. 513.

Bibliografia

ALAIRA *et al.* 2015 = V. Alaira, S. de Vita, F.F. Martin, T. Nicoletti, *L'isola di Ustica. Il racconto della Bellezza attraverso le parole, le immagini e le note musicali*, Palermo 2015.

ALBANESE PROCELLI 2009 = R. M. ALBANESE PROCELLI, *La Sicilia e le isole del Tirreno in età arcaica*, in *Immagine e immagini della Sicilia e di altre isole del Mediterraneo antico*, a cura di Carmine Ampolo, 437-456, 2009.

BATTAGLIA 2010 = G. BATTAGLIA, *Ustica: storia di un'isola al centro del Mediterraneo*, in *Il Mare degli Antichi. Miti, marinai, e imbarcazioni dalla Preistoria al Medioevo*, a cura di Carlo Casi, 121-126, 2010.

BATTAGLIA 2020 = G. BATTAGLIA, *Alcuni esempi di insediamento e frequentazione nel Palermitano nell'Età del Bronzo*, in *Studi in Onore di Stefano Vassallo*, 65-77, 2020.

FORESTA MARTIN-LA MONICA 2019 = F. FORESTA MARTIN, M. LA MONICA, *The Black Gold That Came From The Sea. A Review of Obsidian Studies at The Island of Ustica, Italy*, in *Annals of Geophysics*, 62, 1, V. 14, 1-15, 2019.

MANNINO 1979 = G. MANNINO, *Ustica. Risultati di esplorazioni archeologiche*, in *Sicilia Archeologica*, 41, 7-40, 1979.

MANNINO 1991 = G. MANNINO, *Ustica: Nuove e più antiche testimonianze archeologiche*, in *Sicilia Archeologica*, 75, 65-85, 1991.

MANNINO 1997 = G. MANNINO, *Ustica*, Palermo, 1997.

MANNINO 2006 = G. MANNINO, *L'archeologia sulla Falconiera*, in *Lettera del Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica*, Anno VII, n. 21-22, 1-11, 2006.

PROCELLI 2006 = E. PROCELLI, *Territorio e Spazio. Considerazioni su Ustica nell'età del Bronzo*, in *Studi di protostoria in onore di Renato Peroni*, 544-550, 2006.

PROCELLI 2013 = E. PROCELLI, *Le relazioni culturali e commerciali nel Tirreno inferiore durante il Bronzo antico e medio ed il ruolo di Ustica*, in *Le Lingots "Peau de Boeuf" et la navigation in Méditerranée central, Actes du IIème Colloque International*, 121-132, 2013.

PURPURA 2022 = G. PURPURA, *Archeologia subacquea a Ustica*, in *Nel Mare di Ustica. Vita e ambienti tra coste e fondali*, 273-304, 2022.

SPATAFORA-VOLPE 2004 = F. SPATAFORA, G. VOLPE, *L'archeologia di Ustica sopra e sotto il mare di Ustica*, in *Lettera del Centro di Studi e Documentazione Isola di Ustica*, n. 19-20, Anno VII, 5-8, 2004.

SPATAFORA-MANNINO 2008 = F. SPATAFORA, G. MANNINO, *Ustica. Guida breve*, Palermo 2008.

SPATAFORA 2009 = F. SPATAFORA, *Ustica tra il Tirreno e la Sicilia. Storia del popolamento dell'isola dalla Preistoria all'età tardo-romana*, in *Immagine e immagini della Sicilia e di altre isole del Mediterraneo antico*, a cura di Carmine Ampolo, 507-517, 2009.

SPATAFORA 2014 = F. SPATAFORA, *Tra Mare e Terra: La preistoria di Ustica ed il Villaggio dei Faraglioni*, in *Ubi Minor... Le isole minori nel Mediterraneo Centrale dal Neolitico ai primi contatti coloniali, Convegno di Studi in ricordo di Giorgio Buchner, a 100 anni dalla nascita (1914-2014)*, a cura di Alberto Cazzella, Alessandro Guidi e Federico Nomi.

VASSALLO 2020 = S. VASSALLO, *Ustica tra VIII e IV sec. a.C. Il silenzio archeologico: ipotesi e valutazioni*, in *Lettera del Centro di Studi e Documentazione Isola di Ustica*, n.57, Anno XXIV, 4-9, 2020.

VOLPE 2003 = G. VOLPE, *Archeologia subacquea nel porto di Ustica* in *L'Archeologo Subacqueo*, IX, 8-9, 2003.

VOLPE 2005 = G. VOLPE, *Un relitto tardo-repubblicano a Ustica. Archeologia subacquea tra ricerca, didattica e valorizzazione*, in *L'archeologo Subacqueo*, XI, 12-14, 2005.